

IV SHO'BA
ISSIQXONA XO'JALIGINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

UO'T: 635.67:631.52:631.55

HIMOYALANGAN MAYDONLARDA SHAMPINON SABZAVOT QO'ZIQORIN
YETISHTIRISH AGROTEXNOLOGIYASI VA HOSILDORLIGI

Nurillayev I.X., Umirova D.M.

Annotasiya. Maqolada shampinon sabzavot qo'ziqorinining biologik xususiyatlari, himoyalangan maydonlarda yetishtirish texnologiyalari, mitseliylarining o'sishi, hosil elementlarining shakllanishiga olid olib borilgan tajriba natijalarining qisqacha bayoni keltirilgan.

Kalit so'zlar: Shampinon, mitseliy, meva tana, saqlanuvchanlik, spora, ozuqaboplik, oqsil, vitamin, qalpoqcha.

РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЕННЫХ ШАМПИНЬОНА ОВОЩЕЙ НА
ОХРАНЯЕМЫХ ЗОНАХ

Аннотация. В статье представлена краткая характеристика биологических свойств гриба шампиньона овощного, технологии выращивания в защищенных зонах, роста мицелия, а также результатов экспериментов по образованию элементов урожая.

Ключевые слова: Шампиньона, мицелий, плодовое тело, хранилище, спора, питание, белок, витамин, шляпка.

DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF CHAMPIGNON VEGETABLES IN
PROTECTED AREAS

Abstract The article presents a brief description of the biological properties of the champignon vegetable mushroom, cultivation technologies in protected areas, the growth of mycelium, and the results of experiments on the formation of yield elements.

Keywords: Mushroom, mycelium, fruit body, storage, spore, nutrition, protein, vitamin, cap.

Kirish. Statistik ma'lumotlarga nazar soladigan bo'lsak, yer yuzi aholisi hozirga kelib 8 milliardga yetdi. Yer yuzi aholisining ortishi bilan birga insonning ehtiyojlari ham bir qancha ortib bormoqda[1,3]. Bular yashash uchun joy, ichimlik suvi bilan birgalikda oziq ovqatga bo'lgan ehtiyoji ortib bormoqda. Lekin hozirga kelib ekin o'stiriladigan maydonlarning tobora sho'rlanishi, yog'ingarchiliklarni kamayishi, sug'orma suvlarning kamayishi va cho'llanish kabi muammolar sabab bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda[2,3]. Bu muammolarning yechimi sifatida yangicha ekin turlarini aniqlash yoki mavjutlaridan unumli foydalanish zarurligini ko'rsatib beradi. Yangicha ekinlarning yorqin vakili sifatida sabzavot qo'ziqorinlarini olishimiz mumkin. Qo'ziqorinlar nafaqat to'yimli, balki oqsilga boy oziq-ovqat hamdir. Madaniy qo'ziqorinlar hozir butun dunyoda muhim qishloq xo'jaligi mahsulotidir. Tarixan qo'ziqorinlar Linney tomonidan *Thallophyta* bo'limida quyi o'simliklar deb ataladigan o'simliklar qatoriga kiritilgan. Bu asosan nisbatan oddiy, anatomik jihatdan murakkab bo'lmagan strukturaviy atributlar yani (haqiqiy ildizlar, haqiqiy poyalar, haqiqiy barglar, haqiqiy gullar va haqiqiy urug'larning yo'qligi) bilan bog'liq. Qo'ziqorinning eng keng tarqalgan turi

soyabon shaklidagi qoziq (qopqoq) va novda (poyasi), masalan, *Lentinula edodes* va ba'zi turlari qo'shimcha ravishda halqasi (halqasi), masalan, *Agaricus bisporus* yoki *volva (chashka)*, masalan, *Volvariella volvacea* yoki ikkalasiga ham ega, masalan, *Amanita phalloides* turlari mavjud[6,7].

Materiallar va metodlar. Shampinionlar yaxshi ozuqaviy qiymatga ega oziq-ovqat, ba'zilari esa parhez qo'shimchalari sifatida dorivor ahamiyatga ega va bu ikkala xususiyatga ega bo'lgan qo'ziqorinlar ham mavjud. So'nggi yillarda jamoatchilik salomatlik va ovqatlanish masalalari haqida tobora ko'proq tashvishlanmoqda va bu parhez qo'shimchalari sifatida iste'mol qilinadigan tabiiy oziq-ovqat mahsulotlarini tahlil etishga turtki bo'ldi(1-jadval).

1-jadval

**O'rganilgan bazi qo'ziqorin shtamlarining ozuqaviylik qiymati.
(100 g mahsulot hisobida)**

Turlar	Suv	Tabiiy xoldagi oqsil	Sof xoldagi yog' lar	Umumiy uglevodlar	Umumiy tolalar	Kul	Energiya qiymati k/kal
<i>Agaricus bisporus</i>	78.3-90.5	23.9-34.8	1.7-8.0	51.3-62.5	8.0-10.4	7.7-12.0	328-368
<i>Agaricus campestris</i>	89.7	33.2	1.9	56.9	8.1	8.0	354
<i>Auricularia</i> sp. (Philippine var.)	89.1	4.2	8.3	82.8	19.8	4.7	351
<i>Boletus edulis</i>	87.3	29.7	3.1	59.7	8.0	7.5	362
<i>Flammulina velutipes</i>	89.2	17.6	1.9	73.1	3.7	7.4	378
<i>Lentinula edodes</i>	90.0-91.8	13.4-17.5	4.9-8.0	67.5-78.0	7.3-8.0	3.7-7.0	387-392
<i>Pleurotus eous</i>	92.2	25.0	1.1	59.2	12.0	9.1	261
<i>Pleurotus florida</i>	91.5	27.0	1.6	58.0	11.5	9.3	265
<i>Pleurotus ostreatus</i>	73.7-90.8	10.5-30.4	1.6-2.2	57.6-81.8	7.5-8.7	6.1-9.8	345-367
<i>Pleurotus sajor-caju</i>	90.1	26.6	2.0	50.7	13.3	6.5	300
<i>Volvariella diplasia</i>	90.4	28.5	2.6	57.4	17.4	11.5	304
<i>Volvariella volvacea</i>	89.1	25.9	2.4	-	9.3	8.8	276

Qoziqorin o'stiriladigan maydonda katta talablar qo'ymasdan yoki qimmatbaho asbob-uskunalarni talab qilmasdan, chiqindi xom ashyosi yordamida juda to'yimli, ajoyib ta'mga ega oziq-ovqat mahsuloti ishlab chiqarilishi juda jozibali jarayondur. Qo'ziqorin yetishtirish jarayonlari bir necha jarayonlarni o'z ichiga olib, ularni o'z o'rnida amalga oshirish qo'ziqorin hosilini yaxshilanishiga va daromadni ortishiga olib keladi. Bu jarayonlar quyidagilar bo'lib, bular:

1. Qo'ziqorin o'stirish uchun substrat (kompost) tayyorlash.
2. Shampinion mitseliysini tayyorlash.
3. Ekish uchun joy (yerto'la) tayyorlash.
4. Ekish.
5. Hosilni yig'ish.

Bunda har bir jarayon alohida nazoratda bo'lishi, har bir atributlar o'z o'rnida qo'llanilishi lozim. Agarda jarayonlar o'z o'rnida va aytilganidek tartibda o'tqazilsa aytilganidek natijaga erishiladi albatta.

Eng ko'p vaqt talab qiluvchi, qiyin va muhim bosqich kompost ishlab chiqarishdir. Tajribalarimiz shuni ko'rsatdik qo'ziqorin yetishtirishda, butun biznesning muvaffaqiyati kompostning sifatiga bog'liq bo'lib hosilning 50 foizini sifatli kompost belgilab beradi. Kompost tayyorlashda ideal variantdagi go'ng faqat ot go'ngidir, shampinionni rivojlanishi uchun kerak bo'lgan elementlarning to'liq to'plamini o'z ichiga oladi.

Keyingi qadam mitseliy tayyorlash bo'ladi. Shampinion uchun urug'lik materiallarini qaynatilgan arpa yoki bug'doy donlarida o'stirib ko'paytirish qulay. Bu jarayonlar maxsus laboratoriyalarida amalga oshirildi. Hozirga kunda urug'lik materiallarini yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi laboratoriyalar mavjud. Muddati o'tgan va yaxshi tayyorlanmagan mitseliylar yaxshi o'smaydi va xosildorlik keskin kamayadi. Shuning uchun mitseliy tayyorlash va ekish jarayoni bir biriga mutanosib amalga oshirildi va qat'iy nazoratga olingan holda olib borildi.

Shampinion yetishtirish uchun yopiq inshoot tayyorlash muhim jarayon hisoblanadi. Bu uchun maxsus xonalar tanlab olindi. Shampinionlar umuman qo'ziqorinlar uchun yorug'likni ahamiyati yoqligini xisobga olsak uy yerto'lalari, issiqxonalar ham yaxshi inshoot hisoblanadi. Shampinion yetishtiriladigan maydon devorlari, shift qismi va ostki tomoni namlikka bardoshli materiallardan iborat bo'lishi shart. Sababi shampinion o'sadigan xona namligi 90% dan yuqori bo'ladi. Bundan tashqari inshootda havo aylanishini nazorat qiluvchi tizim va harorat boshqaruvi tizimlari bo'lishi lozim. Bu uchun havo sirkulyatsiyasini boshqaruvchi tizim o'rnatiladi. Chunki shampinionlar ekilgach bu omillar bosqichma bosqich nazorat ostida o'zgartirilib turiladi. Tayyor inshootlar boshqa zamburug' sporalari va hasharotlardan tozalash maqsadida zararsizlantiriladi (dizenfeksiya). Formalin eritmasi, xlorofos, ohak eritmasi va mis sulfat bilan dezinfeksiyalash yaxshi samara beradi.

Ekish jarayoni tayyorlangan kompostimiz 24⁰C yetganda amalga oshirildi. Ekish uchun yana bir ashyo bu kompostni ustini qoplash uchun kerak bo'ladigan tuproq, qaynatib zararsizlantirilgan biogumus yoki chirigan go'ng va gipsli aralashma zarur. Bu aralashma tayyorlash uchun 15 kg toza lalmi tuproq 5 kg go'ng va 1 kg gips zarur (jami 21 kg). Uchchala komponent yirik tishli elakdan o'tqazilib, yaxshilab aralashirilgach qorishma tayyor bo'ladi. Kompost tayyor zararsizlantirilgan stlyajlarga 5-7 sm qalinlikda yoyildi va urug' sepildi. Ustidan yana 10 sm kompost to'shaldi. Bu jarayon kompost va urug' 20-25 sm qalinlikka yetgunicha amalga oshirildi. Yoyilgan aralashmaning ustki qismiga ham urug' yoyildi. 1 m² maydon uchun 500 g urug'li mitseliy zarur. Ekish tugagach tayyor bo'lgan qoplam yaxshilab parlantirib sug'orish moslamasi bilan sug'orildi va ustki qilmiga tayyorlab olgan chirindi va tuproq aralashmasi 3-5 sm qalinlikda qoplendi. So'ngra ustki qismi eng yupqa plyonka bilan qoplendi. Xonaga 10-12 kun moboynda harorat 25⁰C ga ushlandi. Bu davr moboynda boshqa amaliyotlar amalga oshirilmadi. Keyin esa plyonka olindi va sug'orildi. Xona xarorati esa 18-20 va keyinchalik oxirigacha 18⁰ C da ushlandi. Havodagi namlik esa dastlab 65 % dan 70% gacha dastlabgi qo'ziqorinchalar paydo bo'la boshlagach esa 75-80 % gacha ushlandi. Dastlabgi shampinionchalar 28-30 kunda paydo bo'ldi.

Yaxshi parvarishlangan 1m² maydonning umumiy hosildorligi 15-20 kg hosilga teng. Namlik va harorat nazorati normada amalga oshirilganda har kuni yangi shampinionlar paydo bo'ldi. Hosilni yig'ishni ham murakkab va ancha tartibli jarayon sifatida qabul qilish kerak. Sababi tayyorlangan kompostimizda turli qo'shimchalarning mavjudligi. Terish jarayonini tashkil etishda maxsus gigeyenik talablarga qat'iy rioya etish zarur. Terish bilan birga qadoqlash ham birga amalga oshirildi. Sababi shampinionning oq baxmal sifat qobig'i tezda o'zining jilovdorligini yo'qotadi va qo'ziqorinning tovarlik sifatini pasaytiradi. Shu sababli terish jarayonida o'tkir tig'li asbobdan foydalanib qo'ziqorinning mevasini tuproqqa birikkan joyini kesilib maxsus idishga solinadi. Mevasining ostki qismi esa boshqa idishga solinadi.

Xulosa. Sabzavot qo'ziqorin yetishtirishda asosiy e'tibor berilishi kerak bo'lgan tomoni bu sanitariya gigyena qoidalariga rioya etish bilan birgalikda jarayonlarni ketma ketligini aniq inobatga olish lozimligi aniqlandi. Natijalarni xulosa sifatida olsak bu daromadli soha bo'lishi bilan birgalikda bu sabzavot ekinini yetishtirish bilan bog'liq tartib qoidalarga rioya etishimiz esa yuqori rentabellikni namoyon etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Amaranthus, M., J.M. Trappe and R.J. Molina. 1990. Long-term forest productivity and the living soil. In: Perry D.A., R. Meurisse, B. Thomas et al., eds. Maintaining the long-term productivity of Pacific Northwest forest ecosystems. Portland OR: Timber Press: 36-52.
2. Amaranthus, M. P. and D.A. Perry. 1989. Interaction effects of vegetation type and Pacific madrone soil inocula on survival, growth, and mycorrhiza formation of Douglas-fir. Can. J. For. Res. 19:550-556.
3. Anonymous. 1995. Summary of public response: Pine mushroom task force recommendations. Province of British Columbia, Ministry of Forests, Integrated Resource Policy Branch, Victoria, BC. pp:1-17.
4. Anonymous. 1994. Pine mushroom task force: Workshop results. Province of British Columbia, Ministry of Forests, Integrated Resource Section, Victoria, BC. pp:1-45.
5. Anonymous. 1979. A New Opportunity: Pine Mushrooms in BC. Province of British Columbia, Ministry of Agriculture, Marketing Services, Victoria, BC.
6. Bandala, V.M., L. Montoya and I.H. Chapela. 1997. Wild edible mushrooms in Mexico: a challenge and opportunity for sustainable development. In Ed. M.E.Palm and I.H. Chapela. Mycology in sustainable development: Expanding concepts, vanishing borders. Parkway Pub. Boone, North Carolina.
7. Berch, S.M. 1996. Nisga'a pine mushroom pilot project. Preliminary investigation of the ecology and productivity of *Tricholoma magnivelare* in the field and the lab. Final Report. Victoria, BC pp 14.

Yig'ishga tayyor shampinon mevatanalari va substratda rivojlangan mitseliylar.